

ЦИКЛ Д. КОЛБА – ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Борисов Вячеслав ¹ [0000-0002-3117-2118], Борисов Гліб ² [0000-0002-4700-0492]

¹ доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна,
borysow13@gmail.com

² аспірант кафедри комп'ютерних технологій, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна,
glebborysow@gmail.com

Анотація. Цифрові технології мають позитивний вплив на сучасну освіту, сприяють підвищенню якості та доступності навчання. Для успішної реалізації завдань професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів важливо забезпечити баланс між цифровізацією і творчою складовою діяльності графічного дизайнера. У своїй професійній діяльності графічний дизайнер стикається з використанням готових шрифтів, тому студенту доцільно не тільки навчитися правильно використовувати готові зразки, а й створювати власні емоційно забарвлені шрифти.

Схарактеризовано можливості поєднання традицій шрифтової культури та комп'ютерних технологій у процесі підготовки майбутніх дизайнерів. Шрифт є одним із базових інструментів при побудові візуальних комунікацій у графічному дизайні, які має опанувати графічний дизайнер. Свобода доступу до шрифтів будь-яких стилів і часів ставить особистість перед проблемою естетичного вибору під час виконання практичних робіт. Цикл Д. Колба є результативною і перспективною моделлю навчання майбутніх графічних дизайнерів, що забезпечує залучення майбутніх графічних дизайнерів до рефлексії; формує складники індивідуального стилю діяльності та дозволяє покращувати результати власної практичної діяльності.

Ключові слова: графічний дизайнер, шрифт, модель навчання, цифровізація, індивідуальний стиль.

Цифрові технології суттєво впливають на розвиток суспільства і окреслюють альтернативні варіанти формальної та неформальної освіти (Гуралюк, 2021). Застосування цифрових технологій у професійній підготовці майбутніх графічних дизайнерів дозволяє досягати результатів, що відповідають вимогам цифрового суспільства (Борисова, 2021).

До останнього часу використання цифрових технологій при виконанні практичних робіт з дисципліни «Дизайн шрифтів» не було поширеною практикою. Стрімка цифровізація зумовила попит на використання цифрових технологій у творчій діяльності графічних дизайнерів. Це зумовлює потребу у осмисленні, якісному аналізі та обґрунтуванні можливостей вдосконалення застосування цифрових технологій для виконання практичних завдань з дисципліни «Дизайн шрифтів».

У сучасному світі графічного дизайну індивідуальний стиль є однією з головних переваг. За умов підвищення використання цифрових технологій, зростання попиту на ексклюзивні товари з'явилася потреба ефективно використовувати інтелектуальний потенціал особистості з метою формування і розвитку складників готовності до творчої професійної діяльності. Розширений попит на якісний графічний дизайн зумовлює відповідні пропозиції.

Цифрові технології надають більше свободи і комфорту, а також змушують постійно навчатися (Карплюк, 2019). Водночас, здобувачі вищої освіти, які звикли до підтримки з боку інформаційно-комунікаційних технологій, надмірно покладаються на технічні рішення і втрачають здатність до творчості і формальних експериментів зі шрифтами (Борисов, 2021). Зазвичай спокуса скористатися допомогою пошукових систем відкидає можливість занурення у вивчення особливостей шрифту і дослідження «ідеї». Зазначимо, що перші результати пошуку шрифтів за запитом Google є поверхневими. Доступ до більш цікавої і корисної інформації потребує наполегливості для скринінгу, класифікації і асиміляції інформації з метою пошуку і кристалізації ідеї. Доступність програмного забезпечення і вільний доступ до висхідних файлів зі шрифтами разом із захопленням від наявних можливостей формує здатність до поверхневого дизайну. У світі, в якому практично кожний дизайнер насолоджується безпосереднім доступом до онлайн-систем пошуку, баз даних і великих банків зображень, важливо зберігати індивідуальний стиль і не задовольнятися посереднім рішенням у дизайні шрифту.

На практичних заняттях з дисципліни «Дизайн шрифтів» досить часто спостерігалася ситуація, коли студенти недостатньо часу і зусиль приділяють генерації ідей, впадають за якимось накресленням шрифту і намагаються модифікувати його. Це шлях «спроб і помилок», який закріплює у практичній діяльності майбутнього графічного дизайнера звичку діяти методом перебору. Окремі дослідники вважають, що метод проб і помилок логічно використовувати у навчанні, коли базові навички вже сформовані. Однак навчання методом проб і помилок не є ефективним.

На наш погляд заслугове на увагу модель навчання (див. рис. 1) Д. Колба (Kolb, 1984).

Реалізація навчального циклу Д. Колба дозволяє актуалізувати конкретний досвід з розробки шрифту, що набувається під час освітньої діяльності. Позитивний або негативний досвід стимулює студентів до критичного усвідомлення. Важливо організувати обговорення результатів діяльності. Основні запитання, що обговорюються на цьому етапі: «Що ми робили? Як ми це робили? Чого ми реально досягли? Що нам сподобалося? Що викликало утруднення?» Результатом рефлексії має стати пояснення і формулювання рекомендацій, яких варто дотримуватися у подальшому.

Рис. 1. Навчальний цикл Д. Колба

На цьому етапі студентам може бути запропонована міні-лекція, що спрямує їх на структурування набутого досвіду. Після цього сформульовані рекомендації варто перевірити на практиці. Результатом практичної діяльності буде конкретний досвід, а далі цикл може повторюватися.

Важливо активно експериментувати. Ми пропонуємо майбутнім графічним дизайнерам спробувати виконати літери інструментом (пером, олівцем, брашпенем), ліпити з пластиліну або малювати одразу на планшеті. Під час виконання таких робіт студенти набувають досвід, який далі структурується під час обговорення. Наприклад, під час обговорення особлива увага надається геометрії літер і співвідношенню їх ширини до висоти. Саме це дає можливість поміняти емоційність шрифту під час наступного експерименту.

На наш погляд цикл Д. Колба є результативною і перспективною моделлю навчання майбутніх графічних дизайнерів, що забезпечує залучення майбутніх графічних дизайнерів до рефлексії; формує складники індивідуального стилю діяльності та дозволяє покращувати результати власної практичної діяльності.

Літературні джерела

1. Борисов, В. В. (2021). Шрифтова композиція як майданчик для графічних експериментів. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівська збірка дослідників, які працюють з молоддю з Дрогобицького робітничого університету імені Івана Франка*. Дрогобич, 37(1), 21–26. DOI: 10.24919/2308-4863/37-1-4
2. Борисова, С. В. (2021). Графічна підготовка майбутніх дизайнерів в процесі освоєння графічними редакторами як індикатор змін у дизайнерській освіті. *Науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи організації освітнього процесу в галузі культурології та мистецтв в Україні та країнах ЄС»: Матеріали стажування*, 22 лютого - 2 квітня. Влоцлавек, Республіка Польща: «Baltija Publishing», 15–20. URL: <http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7787>
3. Гуралюк, А. Г. (2021). Цифровізація як умова розвитку системи освіти. *Вісник Національного університету імені Т. Г. Шевченка*. «Чернігівський колегіум», 169, 3–8. DOI: 10.5281/zenodo.5069157
4. Карплюк, С. О. (2019). Особливості цифровізації освітнього процесу в вищій школі. *Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси та перспективи розвитку*. Київ, 188–197. <http://eprints.zu.edu.ua/29742/>
5. Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: experience as the source of learning and development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.